

ЛИНГВОДИДАКТИКА, КАК ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ И ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ ПОСЛОВИЦ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ

Сапарова Нуржамал Бегайдаровна

к.п.н., ст. преп. УзГУМЯ

Аннотация: Лингводидактика, как теория обучения языкам или же как описание языка в целях обучения, предусматривает сопоставительный анализ языковых единиц родного и неродного языков, который является одной из лингвотеретических основ методики обучения неродному языку. В данной статье такой анализ будет произведен в отношении плана выражения номинацентрических пословиц русского и казахского языков.

Ключевые слова: методика обучения, языковых единиц родного и неродного языков, структура пословиц.

Для методики обучения пословицам русского языка студентов нерусской аудитории большое значение имеет исследование плана выражения пословиц, что способствует выявлению тех свойств, которые с одной стороны являются источником интерференции, а с другой стороны помогают овладеть паремиями неродного языка. Поэтому сам объект настоящего исследования (номинацентрические пословицы) предопределяет структуру пословиц и пословичных изречений, анализируемых в сопоставительном плане.

Рассмотрим прежде всего номинацентрические пословицы и пословичные выражения, которые представляют собой простые

предложения.

Пословичные выражения, представленные нераспространенными простыми предложениями, в обоих сопоставляемых языках редки, например:

а) в русском: Знание – сила. Время – судья. Слово – олово. Года что вода;

б) в казахском: Білім – қуат (Знание – сила).

Несколько чаще встречаются нераспространенные предложения с отрицанием:

а) в русском: Сердце не камень. Увечье не бесчестье. Глупость – не порок. Наука не мука. Старость не радость. Бережливость не скупость. Бедность не стыд. Голод не тетка;

б) в казахском: Байлық мұрат емес (Богатство не идеал). Қан су емес (Кровь не вода). Ұяндық жасықтық емес (Мягкость – не слабость). Айырбас – тонау емес (Мена – не грабеж).

И в русском, и в казахском языках среди пословиц и пословичных изречений наиболее частотны простые распространенные предложения, оба главных члена которых выражены именами существительными в именительном падеже, например:

а) в русском: Чужая сторона – мачеха. Счастье без ума – дырявая сума. Беда – глупости сосед. Радость горю не попутчик;

б) в казахском: Ас – адамның арқауы (Пища – опора человека). Адамның басы – алланың добы (Голова человека – мяч всевышнего). Қарны аштың – құлағы керең (У голодного уши не слышат). Аштық – аса күшті аспаз (Голод – лучший повар).

В русских номинацентрических пословицах нередко употребляется

детерминанты с обстоятельственным (условным) значением, например: В степи и жук мясо. На безрыбье и рак рыба. На безлюдье и Фома дворянин. Без пастуха овцы – не стадо. Без крыльев и птица ком.

Для казахского пословичного фонда такие поговорки не характерны.

Многие русские поговорки представляют собой высказывания, оба главных члена которых выражены инфинитивом, например: Жизнь прожить - не поле перейти. Волков бояться – в лес не ходить. Ночь ночевать – не век вековать. В камень стрелять – только стрелы терять.

В казахском языке такие конструкции встречаются гораздо реже, например: Өмір сүру – өлендету емес (Жизнь прожить – не песню спеть). Қарыздан құтылу - қайғыдан құтылу (Избавиться от долга – избавиться от смерти). Ертенге қалдыру – екі рет өкіну (Откладывать – два раза раскаиваться). Алдін алу – ауыруды жеңу (Предупреждение лучше лечения).

В русском языке весьма редки конструкции типа “Имя существительное в именительном падеже + Инфинитив”, например: Житье скупое – платье носить худое. Ср. еще в сложных предложениях: Упасть – не беда, беда – не подняться. Не беда бы щуке в вершугу влезть, беда, что вон не вылезть.

В нашей картотеке не встретилось ни одного примера казахской поговорки с такой структурной схемой.

Немногочисленны также примеры поговорок со структурной схемой “Инфинитив + Имя существительное в именительном падеже”, например:

- а) в русском языке: Не любить – горе (а влюбиться вдвое);
- б) в казахском языке: Үндемей қалу – келескіндік белгісі (Молчание – знак согласия).

В некоторых случаях главные члены выражаются словосочетанием или сочетанием однородных членов, например: Беда да мука – та же наука. Три года – не три века. Лук с чесноком – родные братья. Запор да замок – святое дело. Работа да руки – надежные в людях поруки.

В казахском языке подобные примеры единичны, ср.: От пен су – тілсіз жау (Вода с огнем – молчаливые враги). Байлық – бес саулық (Богатство – скот).

Если в русском языке подлежащее выражено существительным в именительном падеже в сочетании с существительным в творительном падеже с предлогом С, то сказуемое имеет форму множественного числа. В казахском языке в конструкциях такого типа сказуемое ставится в форме единственного числа (см.: Турсунов Д. и др., 1967, с.219).

В паремиях казахского языка между главными членами предложения осуществляется бессоюзная связь. В большинстве случаев так же обстоит дело и в русском языке. Тем не менее в некоторых пословицах русского языка (с отношениями сравнения) употребляется союз что, например: Счастье без ума что дырявая сума. Человек без друзей что дерево без корней. Без ума голова что лукошко. Дурака учить что по воде писать.

Синтаксические структуры соотносительных по содержанию пословиц в русском и казахском языках не всегда совпадают по количеству предикативных единиц. Например, русская пословица Слово не воробей: вылетит – не поймаешь в грамматическом (синтаксическом) отношении состоит из блоков, между которыми существует бессоюзная связь: 1) слово не воробей; 2) вылетит – не поймаешь. Первый блок представляет собой биноминативную конструкцию с отрицанием; второй блок – это бессоюзное сложное предложение с отношениями условия между первой и второй предикативными частями.

Соотносительная казахская пословица Айтылган соз – атылган ок это простое биноминативное предложение (как и первый блок соответствующей русской пословицы).

Синтаксические структуры пословиц сопоставляемых языков могут и совпадать. Так, и в русском, и в казахском языках многие пословицы и пословичные выражения представляют собой бессоюзные сложные предложения, в которых сопоставляется (или противопоставляется) содержание двух или нескольких предикативных единиц, например:

а) в русском языке: Слово – серебро, молчание – золото. Родная сторона – мать, чужая – мачеха. Река – не море, тоска – не горе. Чужая беда – смех, своя беда – грех;

б) в казахском языке: Адам адамға қонақ, жан денеге қонақ (Человек человеку гость, душа телу гость). Адам – дүниенің ажары, дүние – өмірдің базары (Человек – украшение мира, мир базар жизни). Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі (Чистота – залог здоровья, здоровье – залог богатства). Еңбек түбі – береке, көптің түбі – мереке (Основа труда – согласие, основа большинства людей – праздник).

В приведенных примерах наблюдается синтаксический параллелизм, свойственный номинацентрическим пословицам русского и казахского языков. Отличительная черта некоторых русских номинацентрических пословиц – наличие эллипсиса, например: Родная сторона – мать, чужая – мачеха. В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – свой растерять. Умный человек – хозяин деньгам, скупой – слуга. День гости – золото, второй – серебро, третий – медь.

В от казахского языка в русском языке широко распространены пословицы и пословичные выражения, представляющие собой

сложносочиненные предложения или сложные предложения с союзной и бессоюзной связью, например: Жить – не сено трясти, а надо домок снести. Удача – брага, а неудача – квас. Огонь – беда, и вода беда, а без огня и воды и пуше беды. С умом жить – беды избыть, а без ума жить – в дураках быть.

В таких предложениях также выражаются сопоставительные и противительные отношения.

Русские пословицы и пословичные выражения могут иметь и более сложную синтаксическую структуру: первая предикативная единица представляет собой номинацентрическую конструкцию, а вторая предикативная единица раскрывает или поясняет содержание первой, например: Злоба что лед: до весны живет. Счастье что волк: обманет да в лес уйдет. Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперед бежит. Счастье что солнышко: улыбнется и скроется.

В казахском языке редко употребляются сложноподчиненные предложения. Вполне понятно поэтому, что для него не характерны номинацентрические пословицы и пословичные выражения, которые представляют собой сложноподчиненные предложения.

В русском пословичном фонде таких выражений также немного, например: Где пастух дурак, там и собаки дуры. Где хвост – начало, там голова – мочало.

Вместе с тем многие русские пословицы представляют собой весьма сложные синтаксические построения с союзной и бессоюзной связью, состоящие более чем из двух предикативных единиц (первая предикативная единица – номинацентрическая структура): Жизнь прожить – что море переплыть: побарахтаешься, да и ко дну. Счастье без ума что дырявая сума: где найдешь, там и сгубишь. Счастье – вольная пташка: где захотело, там и

село. Пора что время: скатишься, так оглянешься.

Итак, в плане выражения русские и казахские пословицы и пословичные изречения имеют сходные черты, так и существенные различия.

В обоих сопоставляемых языках номинацентрические пословицы, представляющие собой простые предложения, содержат два главных члена, выраженных существительными в именительном падеже или глаголами в неопределенной форме. При этом глагол-связка отсутствует. В то же время в казахском языке мало таких пословиц, главные члены которых выражались бы инфинитивами. Кроме того, в русских номинацентрических пословицах нередко употребляются сравнительные союзы что и как, не представленные в казахских пословицах.

И в русском, и в казахском языках имеются пословичные изречения, представляющие собой бессоюзные сложные предложения с сопоставительными и противительными отношениями. Вместе с тем в казахском языке почти отсутствуют номинацентрические пословицы, представляющие собой сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Кроме того, в русском языке функционируют такие сложные предложения с союзной и бессоюзной связью, в состав которых входят номинацентрические конструкции в качестве первой предикативной части.

Литература:

1. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (заметки по общей теории клише). – М.: Наука, 1970. – 240 с.
2. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М: Восточная литература, 1988. – 311 с.

3. Турсунов Д. и др. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. – Алма-Ата: Мектеп, 1967. – 264 с.

4. Юсупов Х. Проблемы сопоставительной лингвистики. – Т.: Фан, 1980. – 135 с.

5. Сулейменова Э.Д. Казахский и русский языки: Основы контрастивной лингвистики. – Алматы: Демееу, 1996. – 208